

APÉNDICE 7. VALIDACIÓN DE CONTENIDO MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE AUTOESTIMA DE PARA ADOLESCENTES

1. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL INSTRUMENTO

Se requiere de su participación en un juicio de expertos para la validación de contenido de una escala multidimensional de autoestima para el alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria.

Este trabajo se enmarca dentro del Trabajo de Fin de Máster del Máster Universitario en Evaluación e Investigación en Organizaciones y Contextos de Aprendizaje. Uno de sus objetivos es diseñar un procedimiento de evaluación del programa “Un nuevo yo”, para ello se ha elaborado el instrumento de evaluación multidimensional de autoestima en adolescentes. La escala que se presenta está diseñada para contribuir a la evaluación el Programa de potenciación de la autoestima “Un nuevo yo”.

En el siguiente enlace pueden descargar el programa completo:

https://drive.google.com/file/d/16aRqPvkrnBjWvsnSgXL_WS1sUD1s3qjz/view?usp=drive_link

El programa va destinado al alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria, de entre 11 y 13 años de edad aproximadamente, y tiene como finalidad fortalecer la autoestima del alumnado dotándoles de recursos personales en las principales áreas de su vida. Este programa está conformado por seis bloques de actividades que representan las seis áreas de la autoestima establecidas a través de la literatura científica existente: autoestima personal, social, familiar, académica, física y emocional. Es por ello que la escala que se presenta está constituida por estas dimensiones con sus respectivos ítems.

La escala que debe valorar como experta o experto esta creada para medir la autoestima del alumnado, entiendo la misma como la valoración sobre nosotros mismos, en términos positivos o negativos, para lo que será necesario conocer las características propias y circunstancias que nos rodean. A continuación, se describe el instrumento.

2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

La **escala multidimensional de autoestima para adolescentes** que se ha diseñado evalúa las siguientes dimensiones de autoestima:

- **Autoestima general o personal:** se refiere a la valoración que desarrolla cada uno sobre sí de manera individual, suponiendo la expresión de un juicio que puede ser de aceptación o desaprobación (Bravo, 2017). Para ello se requiere saber quién soy, es decir, se tiene como base el conocimiento de uno mismo, apreciando nuestras características, habilidades y éxitos (Haeussler y Milicic, 2014).
- **Autoestima social:** hace referencia al sentimiento de aceptación o rechazo que una persona percibe en relación a otra persona o grupo de personas, incluyéndose también el sentido de pertenencia a un grupo (Wong, 2018).

- **Autoestima familiar:** esta viene determinada por el clima familiar, en el cual se dan unos determinados sentimientos, actitudes, normas y formas de comunicarse, que contribuyen al proceso de socialización e influyen en el desarrollo de la identidad de la persona (Hañari et al., 2020).
- **Autoestima académica:** se relaciona con las situaciones que se dan a nivel académico o en el contexto escolar en el que la persona se siente capaz de enfrentar con éxito estas situaciones. Para Quiles (2010) esta área es resultado de las experiencias, de los éxitos, de los fracasos y de las variaciones escolares que se han podido producir a lo largo de la etapa escolar.
- **Autoestima física:** está basada en el nivel de satisfacción sobre la imagen corporal, de cómo es y cuáles son sus posibilidades de acción (Peris et al., 2016).
- **Autoestima emocional:** esta hace referencia a la percepción de tener habilidades y/o capacidades emocionales y a la valoración que la persona realiza sobre la eficacia de las mismas (Schoeps et al., 2019).

Se trata de una escala tipo Likert que evalúa seis áreas o dimensiones de la autoestima, siendo las anteriormente abordadas (personal, social, familiar, escolar, emocional y física). Cada área es evaluada con 8 ítems, excepto la personal que contiene 10 ítems, haciendo un total de 50 ítems. Los ítems son afirmaciones en que el alumnado debe completar en función de cinco modalidades de respuesta: totalmente en desacuerdo (1); en desacuerdo (2); ni de acuerdo ni en desacuerdo (3); de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5).

De los 50 ítems, 23 de ellos apuntan en una dirección opuesta y que por tanto para su corrección se debe invertir la escala. Estos ítems son: 2, 6, 7, 12, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 50. Se han empleado ítems inversos para reducir el efecto de aquiescencia, siendo esta la tendencia en las escalas de tipo Likert, como la diseñada, de responder a los ítems siempre de forma positiva sin atender al contenido del ítem (Lima-Leonardo, 2020). Además, esta característica aparece en los instrumentos de referencia para la construcción de nuestra escala.

Dichos instrumentos son la Prueba de Autoestima para Adolescentes (PAA), el Cuestionario de Autoconcepto (AF-5) y la Escala de autoestima de Rosenberg (RSE). Estos instrumentos se han escogido porque evalúan la autoestima, van destinados a la población objeto del programa (11-13 años), se encuentran validados en la población española y presentan buenas características psicométricas.

A continuación, se describe cada uno de ellos:

- Prueba de Autoestima para Adolescentes (PAA): este instrumento es elaborado por Caso et al. (2011) y consta de 21 ítems a través de los cuáles se obtiene una puntuación general de autoestima, la cual es evaluada en función de cuatro vertientes: personal, académica, familiar y emocional. Dicho instrumento se responde a través de una escala tipo Likert que van de completamente en desacuerdo (1) a completamente de acuerdo (5). Esta escala ha sido validada en la población española, teniendo unos resultados de fiabilidad de 0.85 (Cid-Sillero et al., 2020).

- Cuestionario autoconcepto (AF-5): es una escala diseñada por García y Musitu (2001) de 30 ítems que esta validada y normalizada en la población española publicada por TEA ediciones (2014). En ella se evalúan cinco dimensiones relativas a la autoestima siendo estas académico/laboral, social, emocional, familiar y físico. El sujeto tiene que asignar a cada ítem una puntuación de entre 1 y 99 de acuerdo con su grado de acuerdo con cada frase, donde 1 corresponde a totalmente en desacuerdo y 99 a totalmente de acuerdo. En el estudio de Esnaola et al. (2011) es cuestionario obtiene una fiabilidad global en la escala de 0.74.
- Escala de autoestima de Rosenberg (RSE): Esta escala es elaborada Rosenberg (1965) que ha sido traducida y validada al castellano con la adaptación realizada por Atienza et al. (2000). Es una escala que evalúa la autoestima personal entendiéndola como los sentimientos de valía y el respeto hacia uno mismo. Está constituida por 10 ítems con una escala Likert de cuatro opciones de respuesta que va desde muy acuerdo a muy en desacuerdo. Es una escala con buenas propiedades psicométricas, reflejando una consistencia interna de entre 0.76 y 0.87 y una fiabilidad de 0.80 (González et al., 2021).

En la tabla 1 se muestra la relación de los ítems según a la dimensión de la autoestima que evalúan y su origen. Así mismo, algunos ítems son de elaboración propia y en la tabla, en instrumento de origen, se codifica como “no procede”. También de los ítems que componen los instrumentos anteriormente mencionados han podido ser modificados adaptándolos a las características de la población a la que va dirigida.

Tabla 1. Relación de cada ítem con la dimensión de la autoestima y su origen

Dimensión autoestima	ítems	Instrumento de origen
PERSONAL	1. Me gusta como soy	Prueba de Autoestima para Adolescentes (PAA)
	7. Tengo una mala opinión de mí mismo	
	13. Me gustaría ser otra persona	
	19. Estoy orgulloso (a) de mí	
	31. Me siento una persona tan valiosa como otras	Escala de autoestima de Rosenberg (RSE)
	37. Creo que tengo algunas cualidades buenas	
	43. Me gustaría tener más respeto por mí mismo	
	49. En general estoy satisfecho conmigo mismo	Escala de autoestima de Rosenberg (RSE) modificado
	25. Pienso que no sirvo para nada	
50. Me inclino a pensar que soy un fracaso		
SOCIAL	2. Me cuesta hablar con desconocidos	Cuestionario autoconcepto (AF-5)
	8. Hago fácilmente amigos	
	14. Soy una persona amigable	
	20. Es difícil para mí hacer amigos	
	26. Soy una persona alegre	
	32. Tengo muchos amigos	
	38. Pienso que no tengo nada que aportar en un grupo de personas	No procede
	44. Me da miedo hablar cuando hay muchas personas	

FAMILIAR	3. Mis padres me dan confianza	Cuestionario autoconcepto (AF-5)
	9. Me siento querido por mis padres	
	15. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas	
	21. Soy muy criticado en casa	
	27. Me siento bien cuando estoy con mi familia	Prueba de Autoestima para Adolescentes (PAA)
	33. Mi familia está decepcionada de mí	
	39. Pienso que mis padres serían felices si yo fuera diferente	
45. Siento ganas de irme de mi casa		
ACADÉMICA	4. Mis profesores/as me consideran buen/a trabajador/a	Cuestionario autoconcepto (AF-5)
	10. Trabajo mucho en clase	
	16. Mis profesores/as me aprecian	
	22. Soy un/a buen/a estudiante	
	28. Hago bien los trabajos del instituto	Cuestionario autoconcepto (AF-5) modificado
	34. Soy muy lento para realizar mi trabajo escolar	Prueba de Autoestima para Adolescentes (PAA)
	40. Estoy orgulloso (a) del trabajo que hago en la escuela	
46. Me siento fracasado en mis estudios	Prueba de Autoestima para Adolescentes (PAA) modificado	
FÍSICA	5. Me cuido físicamente	Cuestionario autoconcepto (AF-5)
	11. Me buscan para realizar actividades deportivas	
	17. Me gusta como soy físicamente	
	23. Soy bueno o buena haciendo deporte	
	29. Soy una persona atractiva	
	35. Me considero elegante	
	41. Soy una persona ágil	No procede
47. Me obsesiona cambiar alguna parte de mi cuerpo		
EMOCIONAL	6. Muchas cosas me ponen nervioso	Cuestionario autoconcepto (AF-5)
	12. Cuando los mayores me dicen algo me pongo muy nervioso	
	18. Me asusto con facilidad	
	24. Tengo miedo de algunas cosas	
	30. Les echo la culpa a otros de cosas que yo hago mal	Prueba de Autoestima para Adolescentes (PAA)
	36. Si me enfado con un amigo (a) lo(a) insulto	Prueba de Autoestima para Adolescentes (PAA) modificado
	42. Cuando no salen las cosas como yo quería me quedo paralizado	No procede
	48. Cuando me equivoco en algo me enfado mucho	

3. TAREA A REALIZAR POR LOS JUECES Y JUEZAS

Antes de realizar el juicio de expertos/as necesitamos que rellene lo siguientes datos:

NOMBRE Y APELLIDOS:

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Por favor indique la titulación más elevada que posee:

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

¿Ha participado en alguna validación de contenido de un instrumento?

TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL

Por favor especifique si es posible el número de años que ha desempeñado tareas relativas a la evaluación de la autoestima en adolescentes y/o en la validación de instrumentos de evaluación.

CARGO ACTUAL E INSTITUCIÓN

Para la realización del juicio de expertos hemos tenido en cuenta las categorías establecidas por Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008) para evaluar los ítems del instrumento propuesto, a continuación, se define en que consiste cada una de ellas y que usted deberá juzgar en cada ítem propuesto si es **suficiente, claro, coherente y relevante**. En la siguiente tabla (tabla 2) se clarifica que implica cada categoría, como se califica y que nos indica dicha calificación.

Tabla 2. *Categorías, calificaciones e indicadores para el juicio de expertos.*

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	INDICADOR
SUFICIENCIA Los ítems que pertenecen a una misma dimensión de autoestima bastan para obtener la medición de esta	1. No cumple con el criterio	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.
	2. Bajo Nivel	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total.
	3. Moderado nivel	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente.
	4. Alto nivel	Los ítems son suficientes
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión de la autoestima o indicador que está midiendo.	1. No cumple con el criterio	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión.
	3. Moderado nivel	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo.
	4. Alto nivel	El ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

A continuación, se le muestran los ítems que conforman el instrumento atendiendo a las dimensiones de autoestima. Para facilitar la tarea se valora en cada tabla una dimensión de la autoestima.

Debe valorar si cada ítem de la escala cumple las categorías que se establecen en la tabla 2. Así mismo, si lo considera necesario, dentro de cada tabla puede realizar sus comentarios en relación a cada ítem en el apartado de “*comentarios al ítem*” y al final de la tabla puede realizar comentarios sobre la dimensión de autoestima que se está valorando. Por último, podrá valorar el instrumento de forma global, visualizando al que se presentará al alumnado de 1º de educación secundaria obligatoria.

**Recuerde, valore entre 1 “No cumple” y 4 “alto nivel” cada ítem en función de su claridad, coherencia y relevancia, la suficiencia se valorará en último lugar.
MARQUE CON UNA X**

DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA PERSONAL

Dimensión e ítem a evaluar AUTOESTIMA PERSONAL	CLARIDAD				COHERENCIA				RELEVANCIA				Comentarios al ítem
	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	
1. Me gusta como soy													
7. Tengo una mala opinión de mí mismo													
13. Me gustaría ser otra persona													
19. Estoy orgulloso (a) de mí													
25. Pienso que no sirvo para nada													
31. Me siento una persona tan valiosa como otras													
37. Creo que tengo algunas cualidades buenas													
43. Me gustaría tener más respeto por mí mismo													
49. En general estoy satisfecho conmigo mismo													
50. Me inclino a pensar que soy un fracaso													
¿Considera SUFICIENTES los ítems de la escala que miden la dimensión de autoestima PERSONAL ? Marca con un X													
1. No cumple con el criterio. Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.													
2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total.													
3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente.													
4. Alto nivel. Los ítems son suficientes.													
Comentarios a la dimensión													

DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA SOCIAL

Dimensión e ítem a evaluar AUTOESTIMA SOCIAL	CLARIDAD				COHERENCIA				RELEVANCIA				Comentarios al ítem
	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	
2. Me cuesta hablar con desconocidos													
8. Hago fácilmente amigos													
14. Soy una persona amigable													
20. Es difícil para mí hacer amigos													
26. Soy una persona alegre													
32. Tengo muchos amigos													
38. Pienso que no tengo nada que aportar en un grupo de personas													
44. Me da miedo hablar cuando hay muchas personas													
¿Considera SUFICIENTES los ítems de la escala que miden la dimensión de autoestima SOCIAL ? Marca con un X													
1. No cumple con el criterio. Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.													
2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total.													
3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente.													
4. Alto nivel. Los ítems son suficientes.													
Comentarios a la dimensión													

DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA FAMILIAR

Dimensión e ítem a evaluar AUTOESTIMA FAMILIAR	CLARIDAD				COHERENCIA				RELEVANCIA				Comentarios al ítem
	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	
3. Mis padres me dan confianza													
9. Me siento querido por mis padres													
15. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas													
21. Soy muy criticado en casa													
27. Me siento bien cuando estoy con mi familia													
33. Mi familia está decepcionada de mí													
39. Pienso que mis padres serían felices si yo fuera diferente													
45. Siento ganas de irme de mi casa													
¿Considera SUFICIENTES los ítems de la escala que miden la dimensión de autoestima FAMILIAR ? Marca con un X													
1. No cumple con el criterio. Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.													
2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total.													
3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente.													
4. Alto nivel. Los ítems son suficientes.													
Comentarios a la dimensión													

DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA ACADÉMICA

Dimensión e ítem a evaluar AUTOESTIMA ACADÉMICA	CLARIDAD				COHERENCIA				RELEVANCIA				Comentarios al ítem
	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	
4. Mis profesores/as me consideran buen/a trabajador/a													
10. Trabajo mucho en clase													
16. Mis profesores/as me aprecian													
22. Soy un/a buen/a estudiante													
28. Hago bien los trabajos del instituto													
34. Soy muy lento para realizar mi trabajo escolar													
40. Estoy orgulloso (a) del trabajo que hago en la escuela													
46. Me siento fracasado en mis estudios													
¿Considera SUFICIENTES los ítems de la escala que miden la dimensión de autoestima ACADÉMICA ? Marca con un X													
1. No cumple con el criterio. Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.													
2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total.													
3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente.													
4. Alto nivel. Los ítems son suficientes.													
Comentarios a la dimensión													

DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA FÍSICA

Dimensión e ítem a evaluar AUTOESTIMA FÍSICA	CLARIDAD				COHERENCIA				RELEVANCIA				Comentarios al ítem
	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	
5. Me cuido físicamente													
11. Me buscan para realizar actividades deportivas													
17. Me gusta como soy físicamente													
23. Soy bueno o buena haciendo deporte													
29. Soy una persona atractiva													
35. Me considero elegante													
41. Soy una persona ágil													
47. Me obsesiona cambiar alguna parte de mi cuerpo													
¿Considera SUFICIENTES los ítems de la escala que miden la dimensión de autoestima FÍSICA ? Marca con un X													
1. No cumple con el criterio. Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.													
2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total.													
3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente.													
4. Alto nivel. Los ítems son suficientes.													
Comentarios a la dimensión													

DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA EMOCIONAL

Dimensión e ítem a evaluar AUTOESTIMA EMOCIONAL	CLARIDAD				COHERENCIA				RELEVANCIA				Comentarios al ítem
	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	1 No cumple	2 Bajo nivel	3 Moderado nivel	4 Alto nivel	
6. Muchas cosas me ponen nervioso													
12. Cuando los mayores me dicen algo me pongo muy nervioso													
18. Me asusto con facilidad													
24. Tengo miedo de algunas cosas													
30. Les echo la culpa a otros de cosas que yo hago mal													
36. Si me enfado con un amigo (a) lo(a) insulto													
42. Cuando no salen las cosas como yo quería me quedo paralizado													
48. Cuando me equivoco en algo me enfado mucho													
¿Considera SUFICIENTES los ítems de la escala que miden la dimensión de autoestima EMOCIONAL ? Marca con un X													
1. No cumple con el criterio. Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.													
2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total.													
3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente.													
4. Alto nivel. Los ítems son suficientes.													
Comentarios a la dimensión													

Por último, le pedimos que valore de forma global el instrumento diseñado:

¡MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER A ESTE ESTUDIO!

Para cualquier consulta escriba a: andrea.trujillo@alum.uca.es

Referencias bibliográficas

- Atienza, F. L., Moreno, Y. y Balaguer, I. (2000). Análisis de la dimensionalidad de la Escala de Autoestima de Rosenberg en una muestra de adolescentes valencianos. *Revista de Psicología Universitas Tarraconensis*, XXII (1-2), 29-42.
- Bravo, M. (2017). Importancia de la autoestima en la etapa de Educación Infantil. *Universidad de Cantabria*.
- Caso, N. J., Hernández-Guzmán, L. y González-Montesinos, M. (2011). Prueba de Autoestima para Adolescentes. *Universitas Psychologica*, 10(2), 535-543.
- Cid-Sillero, S., Pascual-Sagastizabal, E., y Martínez-de-Morentin, J. I. (2020). Influencia de la autoestima y la atención en el rendimiento académico del alumnado de la ESO y FPB. *Revista de psicodidáctica*, 25(1), 59-67.
- Eснаоla, I., Rodríguez, A. y Goñi, E. (2011). Propiedades psicométricas del cuestionario de Autoconcepto AF5. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 27(1), 109-117.
- García, F. y Musitu, G. (2001). *Autoconcepto forma 5 (AF-5)*. TEA Ediciones S.A.
- González, M. G., Lozano, M. G. y Hernández, R. M. (2021). Que no te influyeran más: Programa de intervención educativa sobre redes sociales, autoconcepto y autoestima. *Revista OI DLES*, (Especial noviembre 2021).
- Haeussler I. y Milicic N. (2014). *Confíar en uno mismo: programa de desarrollo de la autoestima*. Edit. Catalonia.

- Hañari, J., Masco, M., y Villanueva, A. R. E. (2020). Comunicación familiar y autoestima en adolescentes de zona urbana y rural. *Revista Innova Educación*, 2(3), 446-455.
- Lima-Leonardo, M. D. G., Morelo-Pereira, M., Valentini, F., Pinto-Pizarro de Freitas, C., y Steger, M. F. (2020). Evaluación de la influencia de los ítems invertidos y de elección forzosa en el inventario de trabajo significativo. *Acción Psicológica*, 17(1), 103-116.
- Peris, M., Maganto, C., y Garaigordobil, M. (2016). Escala de Autoestima Corporal: Datos psicométricos de fiabilidad y validez. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 3, 51-58.
- Quiles, M. E. J. (2010). *Educar en la autoestima. Propuestas para la escuela y el tiempo libre*. Buenos Aires: San Pablo.
- Schoeps, K., Chulia, A. T., Barrón, R. G., y Castilla, I. M. (2019). Competencias emocionales y autoestima en la adolescencia: impacto sobre el ajuste psicológico. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 6(1), 51-56.
- Wong, C. X. (2018). Autoestima en adolescentes, según tipo de gestión educativa, de dos colegios de secundaria de Trujillo. *Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO*.